

УДК 373.2

**РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ**

**Юлдашева Динара, магистрант
Университет Пучон в г. Ташкент**

Аннотация. В статье анализируются научные исследования по вопросам психолого-педагогической поддержки педагогов дошкольных образовательных организаций в условиях технологизации.

Ключевые слова: образование, психолого-педагогическая поддержка, технологизация, интеграция, инновации, дошкольные образовательные организации.

Abstract. The article analyzes scientific research on the issues of psychological and pedagogical support for teachers of preschool educational organizations in the conditions of technologization.

Keywords: education, psychological and pedagogical support, technologization, integration, innovations, preschool educational organizations.

В современных условиях ускоренной технологической трансформации образовательного процесса перед педагогами стоит необходимость не только осваивать новые технологические инструменты и методы, но и адаптировать их в контексте психолого-педагогической работы с детьми. Внедрение технологий в образовательный процесс требует от педагогов не только профессиональной компетенции в области информационных технологий, но и способности к устойчивому психоэмоциональному состоянию, которое обеспечит эффективное взаимодействие с детьми. Одной из важнейших задач является создание системы психолого-педагогической поддержки педагогов, способствующей их профессиональному и личностному развитию в условиях внедрения новых технологий. Необходимость в этом подходе усиливается тем, что технологизация образовательного процесса может быть связана с повышением стресса у педагогов, ростом нагрузок, а также с изменением способов взаимодействия с детьми и коллегами. В связи с этим возникает потребность в комплексной поддержке педагогов, которая бы включала элементы психологической, педагогической и технологической помощи.

Среди приоритетных направлений — внедрение инноваций, передовых педагогических и информационно-коммуникационных технологий (разработка информационных баз данных и мультимедийных продуктов, внедрение цифровых образовательных ресурсов для домашнего образования и родительского просвещения, поэтапное обеспечение всех ДОО республики компьютером с выходом в Интернет). Процессы технологизации образовательной среды, активно реализуемые в рамках национальной стратегии развития образования Узбекистана до 2030 года, требуют принципиально новых подходов к профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Внедрение инновационных технологий обучения и воспитания детей дошкольного возраста предъявляет повышенные требования к психолого-педагогической готовности и компетентности воспитателей.

Стратегические документы Узбекистана, такие как Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года №ЗРУ-637 «Об образовании» [1], Закон Республики Узбекистан от 16 декабря 2019 года №ЗРУ-595 «О дошкольном образовании и воспитании» [2], Указы №УП-98 от 02.07.2024 г. «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере дошкольного и школьного образования» [3], №УП-152 от 30.09.2024 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению качества и эффективности дошкольного образования» [4], Постановления № ПП-4312 от 08.05.2019 г. «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» [5], №ПП-345 от 30.09.2024 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию Национальной системы квалификаций Республики Узбекистан» [6], подчеркивают значимость создания эффективных механизмов непрерывного профессионального развития педагогов, что особенно актуально в контексте перманентной технологической трансформации образовательных систем.

Процессы технологизации образовательной среды, активно реализуемые в рамках национальной стратегии развития образования Узбекистана до 2030 года, требуют принципиально новых подходов к профессиональной деятельности педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Внедрение инновационных технологий обучения и воспитания детей дошкольного возраста предъявляет повышенные требования к психолого-педагогической готовности и компетентности воспитателей.

В ноябре 2022 года в Ташкенте состоялась II Всемирная конференция по воспитанию и обучению детей младшего возраста. Конференция была направлена на расширение международного сотрудничества в определении политики в области дошкольного образования до 2030 года. 15 ноября в открытии конференции принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. В начале своего выступления глава государства коснулся ситуации с ранним воспитанием и образованием детей в мире, отметив, что миллионы детей имеют ограниченный доступ к начальному образованию, специалистам сферы необходимо объединить усилия для увеличения его охвата. Отмечалось, что приоритетным направлением политики в Узбекистане определено создание достойных условий жизни для населения нашей страны на основе принципа «человек, его честь и достоинство, права и интересы являются высшей ценностью». В этой связи, особое значение придаем прежде всего проявлению внимания и заботы о молодежи и детях, их физическом и духовном воспитании. Развивая детей с раннего возраста, создавая благоприятные условия для их обучения, мы формируем прочный фундамент для полноценной самореализации молодежи в будущем. Ибо инвестиции, направленные на достижение этой благородной цели, обязательно вернутся многократной отдачей, - подчеркнул Шавкат Миромонович [7]. В работе конференции приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, более 2500 участников из 150 стран, в том числе более 70 министров и сотни организаций, преподавателей и исследователей. «Еще в недавнем прошлом показатель охвата дошкольным образованием детей в нашей стране составлял лишь 27 процентов. Практически во всех дошкольных образовательных учреждениях отсутствовали современные технологии и учебные пособия, их здания нуждались в ремонте. Это ограничивало наших детей в доступе к полноценному качественному образованию и воспитанию. С первых дней реформ мы решили кардинально модернизировать существующую сферу образования, в частности, его дошкольное звено. С этой целью впервые в истории нашей страны, а именно, 30 сентября 2017 года, было образовано Министерство дошкольного образования», — отметил Шавкат Мирзиёев. Поэтому глава нашего государства уделяет этому звену системы образования особое внимание, инициировав политику воспитания гармонично развитого поколения с самого раннего возраста. Начата масштабная работа по строительству и ремонту детских садов, внедрению передовых форм и методик воспитания. Созданы благоприятные условия для активного участия

в этом процессе частного сектора. Детским садам на каждого воспитанника стали предоставлять субсидии из Государственного бюджета. В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах созданы тысячи семейных детских садов.

Высокий динамизм жизни современного общества - глобализация, массовизация, цифровизация - отчетливо демонстрируют и констатируют проблемы подготовки специалиста, связанные с его умением жить и развиваться в условиях быстро меняющейся, непредсказуемой реальности. Постоянное обновление и совершенствование технологий, перенасыщение информационного поля, трансформация научно-технической и гуманитарной картины мира предъявляют особые требования к подготовке педагога, к соответствию его профессиональных и личностных компетенций новым условиям системы образования. Следует отметить, что вопросы, связанные с тем, каким должен быть педагог, что должно лежать в основе образования, каким образом совмещать традиции и инновации в обучении и воспитании подрастающего поколения, носят вневременной характер и выступают основополагающими в российской педагогической парадигме.

Психолого-педагогическая поддержка педагогов дошкольных образовательных организаций представляет собой важный компонент профессиональной деятельности, направленный на обеспечение психологического благополучия педагогов, развитие их профессиональных компетенций и предотвращение профессионального выгорания. В условиях быстро меняющегося образовательного ландшафта, включая технологизацию образовательного процесса, данная поддержка становится необходимой для эффективной адаптации педагогов к новым требованиям и вызовам. Она должна включать комплекс мероприятий, направленных на укрепление психологической устойчивости педагогов, повышение их эмоциональной и профессиональной мотивации, а также развитие навыков взаимодействия с современными образовательными технологиями.

В настоящее время дошкольной образовательной организации нужен специалист, владеющий новейшими достижениями в области науки и культуры, современными методами обучения, современными информационными технологиями, программным обеспечением, предназначенным для обучения и развития детей дошкольного возраста.

Таким образом, психолого-педагогическая поддержка должна быть интегрированной, сочетая элементы психологического консультирования,

профессионального развития и коллективной работы, что позволяет учитывать как индивидуальные потребности педагогов, так и потребности образовательного учреждения в целом. Разработка и внедрение системной модели психолого-педагогической поддержки педагогов способствует не только повышению их профессиональной компетенции, но и созданию здоровой психологической атмосферы в коллективе, что, в свою очередь, влияет на качество образовательного процесса и развитие детей.

Использованная литература

1. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года №ЗРУ-637 «Об образовании», <https://lex.uz/docs/5013009>
2. Закон Республики Узбекистан от 16 декабря 2019 года №ЗРУ-595 «О дошкольном образовании и воспитании», <https://lex.uz/ru/docs/4646931>
3. Указ №УП-98 от 02.07.2024 г. «О мерах по совершенствованию системы государственного управления в сфере дошкольного и школьного образования», <https://lex.uz/docs/6994142>
4. Указ №УП-152 от 30.09.2024 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему повышению качества и эффективности дошкольного образования», <https://lex.uz/ru/docs/7128180>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4312 от 08.05.2019 года «Об утверждении Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года», <https://lex.uz/ru/docs/4327240>
6. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-345 от 30.09.2024 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию Национальной системы квалификаций Республики Узбекистан», <https://lex.uz/ru/docs/7132771>
7. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на II Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста, <https://www.gazeta.uz/ru/2022/11/15/pre-education/>
8. Аминов Н. А. Психофизиологические и психологические предпосылки педагогических способностей // Вопросы психологии. 1988. № 5.
9. A. Liberman, E. Saxl & M. Miles - 1988 - In Ann Lieberman (ed.), Building a professional culture in schools. New York: Teachers College Press. pp. 300--877. <https://www.amazon.com/Teacher-Leadership-Ann-Lieberman/dp/0787962457>

10. Грязнов С.А. Цифровая компетентность преподавателя // Ани: педагогика и психология. 2021. № 2 (35). С. 79–81. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-kompetentnost-prepodavatelya>
11. Колыхматов В.И. Цифровая грамотность и навыки современного педагога // Ученые записки университета Лесгафта. 2020. № 8 (186). С. 156–169. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovaya-gramotnost>
12. Выготский Л. С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991. 480 с.
13. Зеер Э. Ф. Психология профессий: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1997. 244 с.
14. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 512 с.
15. Митина Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М.: Академия, 2004. 320 с.